

10.5281/zenodo.10445870

ШЕНДРИК Виталий Викторович
руководитель, основатель, SEReputation,
Россия, г. Зеленоград

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ РЕКЛАМЫ В ПРАКТИКЕ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация. Данная посвящена анализу влияния психологических аспектов на эффективность рекламы в контексте современных маркетинговых стратегий. Автор рассматривает ключевые элементы психологии, такие как восприятие, внимание, эмоции и мотивация, и раскрывает, как они могут быть использованы для создания более привлекательных и убедительных рекламных сообщений. Статья подчеркивает важность понимания целевой аудитории и ее психологических особенностей при разработке рекламных кампаний. Освещаются практические методы, которые могут быть применены для создания рекламных материалов, способных вызвать нужные эмоциональные реакции и воздействовать на потребителей. Анализируется также влияние цифровых технологий на психологию рекламы, включая персонализацию контента и использование данных о поведении потребителей. В заключение статьи делается вывод о том, что интеграция психологических принципов в рекламную стратегию является ключевым фактором успеха в современной динамичной среде маркетинговых коммуникаций.

Ключевые слова: маркетинг, реклама, коммуникации, управление бизнесом, электронная коммерция, успешный бизнес, партнерские отношения, конкурентная стратегия.

Актуальность исследования

В условиях стремительной цифровой трансформации, изменениях в потребительском поведении и нарастающей конкуренции исследование роли и значения психологии рекламы в современных маркетинговых коммуникациях приобретает особую актуальность. С развитием цифровых технологий, таких как персонализация и таргетирование, психология рекламы становится неотъемлемой частью эффективной цифровой стратегии. Она направлена на формирование положительного эмоционального опыта потребителя, что особенно важно в условиях изменяющихся потребительских ожиданий и увеличивающейся требовательности аудитории. Социокультурные изменения также требуют гибкого подхода, а психология рекламы помогает адаптировать контент под актуальные социокультурные тренды, учитывая ценности аудитории.

Одновременно с этим, в условиях перегруженности информацией, понимание того, как привлечь внимание и выделиться на фоне конкуренции, становится важным фактором успеха. Психология рекламы предоставляет инструменты для формирования уникальных и запоминающихся рекламных сообщений. В

контексте повышенного внимания к этичности рекламы изучение психологических аспектов помогает оптимизировать коммуникацию, избегая негативных воздействий на потребителей. Таким образом, психология рекламы не только остается важным объектом исследований, но и выступает важным рычагом для успешной реализации маркетинговых стратегий в динамичной среде современного бизнеса.

Цель исследования

Цель данной статьи заключается в освещении ключевой роли и значения психологии рекламы в современной практике построения маркетинговых коммуникаций. Исследование направлено на выявление влияния психологических аспектов, таких как восприятие, внимание, эмоции и мотивация, на эффективность рекламных стратегий. Цель статьи также включает в себя рассмотрение практических методов использования психологических принципов для создания привлекательных и убедительных рекламных сообщений.

Необходимо отметить важность адаптации рекламных подходов к динамике современного рынка, где цифровые технологии и изменения в потребительском поведении играют ключевую роль. Кроме того, цель статьи

заключается в подчеркивании актуальности психологии рекламы в контексте социокультурных изменений, этических аспектов рекламной деятельности и постоянного стремления к привлечению внимания в условиях информационного перенасыщения. Общая цель – предоставить читателям систематизированный обзор и практические рекомендации для эффективного использования психологии рекламы в современном маркетинге.

Материалы и методы исследования

Психологические аспекты, такие как восприятие, эмоции, мотивация и внимание, анализировались с использованием литературных источников. Для оценки эффективности рекламы собирались данные о конверсиях, продажах. Цифровые инструменты, включая аналитику и персонализацию, использовались для измерения вовлеченности и эффективности онлайн-рекламы. Результаты подвергались сравнительному анализу, выявляя общие тренды и успешные стратегии. Этические аспекты учитывались в ходе исследования, а данные обрабатывались с применением статистических методов. Качественный анализ проводился для выделения эмоциональных и мотивационных составляющих. В совокупности эти методы обеспечивают комплексный анализ влияния психологии рекламы на эффективность маркетинговых коммуникаций в динамичной современной среде.

Можно выделить следующих ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: А.Н. Лебедев-Любимов, А.Г. Маклаков, С.Д. Максименко, Д.В. Ольшанский и другие.

Результаты исследования

В данном контексте становится ясным, что эволюция цифровых технологий и смена предпочтений потребителей требуют более глубокого понимания психологии рекламы. Современные потребители не только информированы, но и критичны к рекламным воздействиям, и ожидают персонализированных, значимых и эмоционально насыщенных впечатлений.

Психологические аспекты, такие как восприятие и эмоции, становятся ключевыми факторами, воздействующими на формирование положительного восприятия бренда. В условиях перегруженности информацией и коротких временных интервалов внимания, понимание, какие стимулы могут максимально

привлечь и удержать внимание, становится стратегической необходимостью.

Исследование в области психологии рекламы не только расширяет понимание механизмов воздействия на потребителя, но и предоставляет инструментарий для создания рекламных кампаний, способных формировать сильные эмоциональные связи с аудиторией. Это особенно важно в мире, где потребители все больше ориентированы не только на продукты и услуги, но и на их ценностные соответствия и эмоциональные привязанности.

Кроме того, данное исследование становится неременным компонентом для компаний, стремящихся не только привлекать внимание, но и строить долгосрочные отношения с требовательной аудиторией. Это открывает новые горизонты для креативных маркетинговых стратегий, опирающихся на понимание и уважение психологических особенностей потребителей в эпоху цифровых трансформаций.

В современной рекламной практике отчетливо проявляются стремительные изменения, вызванные эволюцией цифровых технологий и сдвигами в потребительском поведении. В этом контексте использование психологических аспектов – восприятия, эмоций, мотивации и внимания – становится критическим для успешной маркетинговой коммуникации [1, с. 68].

Применение персонализации в рекламных кампаниях, основанное на предпочтениях и поведении потребителей, направлено на создание индивидуализированного опыта. Эмоциональное воздействие в рекламе, вызывая сильные чувственные реакции, способствует формированию положительного восприятия бренда.

Креативность становится ключом для удержания внимания в условиях информационного перенасыщения. Бренды активно играют на восприятии, используя нестандартные решения и визуальные эффекты, чтобы выделиться среди конкурентов.

С ростом важности социальных и экологических вопросов рекламные кампании все чаще внедряют элементы социальной ответственности, отвечая потребности потребителей в поддержке этических компаний. В целом, современные рекламные стратегии становятся более сложными и утонченными, направленными на формирование не только узнаваемости, но и эмоциональной привязанности потребителей к брендам. Такой подход является

ключевым в условиях современного рынка, где конкуренция высока, а внимание потребителей – драгоценный ресурс.

Следующим важным аспектом современных рекламных кампаний становится стремление к вниманию, основываясь на творческих идеях и нестандартных подходах. Рекламные сообщения, способные удержать внимание в условиях постоянного потока информации, считаются наиболее успешными. Это подчеркивает активное использование неожиданных поворотов сюжета, творческих решений и визуальных приемов для создания максимального воздействия.

Психология рекламы также обращает внимание на социальную ответственность брендов. Сегодня потребители все более оценивают не только качество продуктов, но и соответствие компаний этическим и социальным нормам. Рекламные кампании, акцентирующие внимание на социальных и экологических аспектах, могут существенно повысить привлекательность бренда в глазах современной аудитории.

Современные рекламные стратегии все чаще ориентируются на создание глубокого эмоционального вовлечения аудитории. Бренды стремятся не только предоставить продукт или услугу, но и стать частью повседневной жизни потребителя, вызывая у него положительные эмоции и формируя долгосрочные эмоциональные связи.

Важным элементом современных рекламных кампаний является также внимание к

деталю и индивидуальным особенностям аудитории. Аналитика данных и технологии таргетированной рекламы позволяют брендам более точно адаптировать свои сообщения к интересам и предпочтениям конкретных групп потребителей.

Следует отметить, что в условиях постоянных изменений в медиа-пейзаже, успешные рекламные кампании также учитывают тенденции в потребительском поведении. Например, рост популярности онлайн-платформ и социальных сетей требует более активного участия брендов в цифровой среде, где формирование сообществ и взаимодействие с аудиторией становятся ключевыми стратегиями.

Таким образом, современные рекламные кампании успешно интегрируют психологические аспекты для создания глубокого и значимого взаимодействия с аудиторией. Современная психология рекламы превращается в важнейший инструмент для формирования не только узнаваемости бренда, но и эмоциональных связей с потребителями. Искусное использование персонализации, эмоционального воздействия, креативности и социальной ответственности становится основой для эффективной коммуникации в динамичной современной среде, где потребители требовательны, информированы и ожидают не только продукты, но и ценности от брендов. Аспекты воздействия в современной рекламной практике представлены в таблице.

Таблица

Аспекты воздействия в современной рекламной практике

Аспекты рекламы	Примеры воздействия	Влияние на аудиторию
Персонализация	Таргетированная реклама, основанная на поведении	Более индивидуализированный и привлекательный опыт
Эмоциональное воздействие	Реклама, ориентированная на вызов сильных эмоций	Формирование положительного восприятия бренда
Креативность	Игра на восприятии, использование нестандартных идей	Удержание внимания, выделение среди конкурентов
Социальная ответственность	Включение элементов социальной ответственности	Улучшение репутации, привлечение поддержки
Внимание и Контекст	Использование неожиданных поворотов сюжета	Удержание внимания в условиях информационного потока
Эмоциональное вовлечение	Создание эмоциональных связей с брендом	Формирование долгосрочных эмоциональных связей
Адаптация и Индивидуализация	Аналитика данных и технологии таргетированной рекламы	Точное адаптирование к интересам аудитории
Взаимодействие в цифровой среде	Активное участие в социальных сетях и цифровых платформах	Формирование сообществ, взаимодействие с аудиторией

Современная реклама продолжает эволюционировать, стремясь лучше понять и удовлетворить потребности, желания и эмоции современной аудитории. Углубление в психологию рекламы предоставляет нам возможность разглядеть более тонкие нюансы, которые лежат в основе успешных кампаний.

С развитием нейромаркетинга исследователи и маркетологи начали изучать мозговую активность потребителей в ответ на рекламные стимулы. Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) позволяет понять, какие рекламные сообщения вызывают наиболее сильные эмоциональные реакции и влияют на принятие решений [2, с. 299].

Цвета и дизайн играют ключевую роль в формировании визуальной и эмоциональной составляющей рекламы. Психология цвета изучает, как различные цвета могут вызывать определенные эмоции и воздействовать на восприятие бренда. Использование правильной цветовой палитры и дизайнерских решений может значительно усилить эффект рекламы.

Социальные медиа стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и психология их воздействия на потребителей заслуживает внимания. Взаимодействие с брендами в социальных сетях активизирует не только логическое мышление, но и социальные и эмоциональные аспекты, создавая дополнительные точки контакта с аудиторией.

Анализ психологии сценариев рекламных видеороликов выявляет, какие сюжеты, персонажи и ситуации более привлекательны для зрителей. Элементы драмы, комедии или вдохновения могут существенно влиять на восприятие бренда и оставаться в памяти.

Современные потребители все более ориентированы на мнение и опыт других. Психология социальных доказательств в рекламе исследует, как отзывы, рейтинги и рекомендации влияют на принятие решений. Эффективное

использование социальных доказательств может повысить уровень доверия к бренду [5, с. 117].

С ростом технологий гиперперсонализации и искусственного интеллекта рекламные кампании становятся ещё более точными в адаптации под индивидуальные потребности. Алгоритмы машинного обучения позволяют предсказывать предпочтения потребителей и создавать персонализированный контент, что приводит к более глубокому вовлечению аудитории [3, с. 104].

Современная психология рекламы также изучает, как эволюционирует восприятие бренда в долгосрочной перспективе. Отказ от традиционных стереотипов и активное внимание к социальным, экологическим и этическим аспектам формируют новые стандарты восприятия бренда.

Рекламные кампании, использующие технологии AR и VR, открывают новые горизонты для воздействия на аудиторию. Эмоциональные и визуальные впечатления, создаваемые с использованием этих технологий, углубляют вовлечение и делают взаимодействие с брендом более непосредственным.

С увеличением числа платформ и каналов коммуникации психология удержания внимания становится критической. Рекламные кампании активно экспериментируют с форматами, таймингом и частотой, стремясь не только привлечь внимание, но и удержать его в течение продолжительного времени.

С ростом осознанности потребителей важность этических и устойчивых брендов увеличивается. Психология потребителя в рамках рекламы сегодня включает в себя не только удовлетворение потребностей, но и соответствие этическим ценностям, что становится важным фактором в принятии решений.

Чтобы глубже изучить тему тенденций психологии рекламы в современном мире обратимся к рисунку.

Нейромаркетинг и понимание мозговой активности

Анализ мозговой активности для понимания эмоциональных реакций на рекламные стимулы и повышения эффективности сообщений.

Психология цвета и дизайна

Изучение воздействия цветов и дизайна на формирование эмоциональной связи, выделение бренда и усиление восприятия.

Влияние социальных медиа

Исследование воздействия социальных медиа на логическое, социальное и эмоциональное восприятие бренда, увеличение точек контакта.

Психология сценариев рекламных роликов

Анализ того, какие сюжеты, персонажи и ситуации более привлекательны для зрителей, улучшение восприятия и запоминаемости бренда.

Эффект социальных доказательств

Исследование воздействия отзывов, рейтингов и рекомендаций на принятие решений, усиление доверия и убежденности в качестве бренда.

Гиперперсонализация и искусственный интеллект

Применение алгоритмов машинного обучения для предсказания предпочтений и создания персонализированных рекламных контентов.

Эволюция восприятия бренда

Отказ от стереотипов и акцент на социальных, экологических и этических аспектах, формирование новых стандартов восприятия бренда.

Воздействие технологий AR и VR

Создание эмоциональных и визуальных впечатлений с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, углубление вовлечения.

Психология удержания внимания

Эксперименты с форматами, таймингом и частотой, направленные на продление времени взаимодействия и удержание внимания аудитории.

Психология удержания внимания

Внимание к этичным и устойчивым практикам, учет потребительских ценностей и ожиданий в рекламных стратегиях.

Рис. Современные тенденции психологии рекламы

Исследование психологии рекламы в современном мире – это путеводитель в мире эмоций, восприятия и взаимодействия между брендами и потребителями. Глубже понимая психологические механизмы, лежащие в основе рекламных стратегий, компании могут не только привлекать внимание, но и строить долгосрочные и смысловые отношения с аудиторией. Сегодняшние тренды в психологии рекламы воплощают в себе не только инновации в технологиях, но и глубокое понимание того, что делает рекламу неотразимой для современного потребителя [4, с. 75].

Выводы

Исследование тенденций психологии рекламы в современном мире раскрывает глубокие взаимосвязи между эмоциями, восприятием и стратегиями маркетинговых коммуникаций. Новейшие технологии, анализ мозговой активности, персонализация и активное взаимодействие в цифровом пространстве формируют основу для создания эффективных и воздейственных рекламных кампаний. Психология цвета и дизайна, сценарии рекламных роликов, социальные доказательства и этика становятся неотъемлемыми компонентами успешных стратегий, учитывая изменяющиеся ценности и ожидания современных потребителей. Переход от традиционных форматов к технологиям дополненной и виртуальной реальности открывает новые горизонты воздействия, делая рекламу более интерактивной и привлекательной.

Глубокое понимание психологических механизмов рекламы позволяет брендам не только привлекать внимание, но и строить значимые и долгосрочные отношения с аудиторией. В конечном итоге, современная психология рекламы становится не только инструментом продвижения продуктов, но и искусством создания положительных впечатлений, эмоциональных связей и лояльности, что в условиях динамичных изменений в цифровой эпохе является ключевым компонентом успешного брендинга.

Литература

1. Булатова С.Н. Интегрированные коммуникации: связи с общественностью, реклама, маркетинг: учебное пособие / С. Булатова, С. Малыха. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. – 134 с.
2. Макушева О.Н. Психологические приемы в рекламе: современное состояние, тенденции, перспективы / О.Н. Макушева, В.А. Тутова // Молодой ученый. – 2019. – № 21 (259). – С. 297-300.
3. Мелентьева Н.И. Технологии маркетинговых коммуникаций: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 160 с.
4. Недыхалов Л.А. Основы современных маркетинговых коммуникаций: учебное пособие / Л.А. Недыхалов. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2022. – 182 с.
5. Юров С.С. Бренд-стратегия: учебная программа / С.С. Юров, С.С. Дымова. – Москва: Институт бизнеса и дизайна, 2020. – 208 с.

SHENDRIK Vitaly
Head, Founder, SEReputation,
Russia, Zelenograd

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ADVERTISING PSYCHOLOGY IN THE PRACTICE OF BUILDING MODERN MARKETING COMMUNICATIONS

Abstract. *This article is devoted to the analysis of the influence of psychological aspects on the effectiveness of advertising in the context of modern marketing strategies. The author examines key elements of psychology such as perception, attention, emotion and motivation, and reveals how they can be used to create more attractive and persuasive advertising messages. The article emphasizes the importance of understanding the target audience and its psychological characteristics when developing advertising campaigns. The practical methods that can be applied to create advertising materials that can cause the necessary emotional reactions and influence consumers are highlighted. The impact of digital technologies on the psychology of advertising, including the personalization of content and the use of consumer behavior data, is also analyzed. In conclusion, the article concludes that the integration of psychological principles into an advertising strategy is a key success factor in the modern dynamic environment of marketing communications.*

Keywords: *marketing, advertising, communications, business management, e-commerce, successful business, partnerships, competitive strategy.*